

Научная статья

УДК 811.161.1

DOI: 10.5281/zenodo.18822803

ДЕЭТИМОЛОГИЗАЦИЯ СЛОЖНЫХ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

© 2026 Л.В. Соснина

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий национальный технический университет»

ORCID 0000-0002-9823-5152

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье анализируется проблема деэтимологизации сложных прилагательных. Актуальность исследования определяется отсутствием единого подхода к изучению композитов с явными признаками опрощения. Научная новизна работы заключается в том, что впервые деэтимологизация сложных имен прилагательных рассматривается на примерах, отобранных способом сплошной выборки из популярных телеграм-каналов. Сравнительно-исторический метод позволяет изучить сложные адъективы как в историческом ракурсе, так и с точки зрения современного состояния русского языка. Метод контекстуального анализа используется для объяснения эволюции композитов, необходимой для понимания семантических процессов. Оценка фактической базы требует применения корпусных методов, описания и формализации. Метод квантитативного анализа полезен для определения частотности употребления заявленных языковых единиц в современном русском языке и тем самым для подтверждения результатов исследования. При помощи метода сопоставительного анализа изучены особенности существующих научных концепций и определена теоретическая значимость работы. Выявлены два основных типа опрощения — полное и частичное, которое приводит к изменению обоих структурных компонентов сложений. Корневые морфемы теряют семантические связи, что приводит к деэтимологизации сложных прилагательных. В структуре адъектива наблюдается семантический сдвиг, а его морфологическая структура четко не определяется. Универбализационные композиты, квазикомпозиты, сложения, образованные на базе первичных композитов — структура всех указанных сложных адъективов претерпевает изменения.

Ключевые слова: композит, деэтимологизация, морфема, мотивация, словообразование, квазикомпозит, структурная модель.

Для цитирования: Соснина Л.В. Деэтимологизация сложных прилагательных / Л.В. Соснина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 1. — С. 20–29. — <https://doi.org/10.5281/zenodo/18822803>.

Введение. Проблема изучения прилагательных-композитов находится в фокусе внимания лингвистов, представляющих многочисленные концепции изучения адъективов как в семантическом, так и в структурном аспекте. Существует устойчивое мнение, что словообразование является одним из средств языковой концептуализации картины мира, но «не как отдельного, удобного для анализа фрагмента лексики, а как всеобъемлющей синергетической картины, как целостного изображения языком всего того, что существует в нас и вокруг нас» [6, с. 145]. Словообразовательный потенциал имен прилагательных всегда привлекал лингвистов сложностью обоснования номинативного статуса заявленного класса языковых единиц. **Целью** данной статьи является выявление причин и изучение особенностей деэтимологизации сложных имен прилагательных. Предлагаем рассмотреть все виды композитов, в т.ч. универбализационные композиты, квазикомпозиты и единицы, образованные на базе

первичных композитов. **Актуальность** исследования определяется существованием множественных научных подходов к изучению деэтимологизации номинативных единиц и отсутствием единой классификации имен прилагательных с явными признаками опрощения. **Научная новизна** работы заключается в том, что впервые анализируется языковой материал, отобранный способом сплошной выборки из популярных телеграм-каналов.

Ученые-лингвисты чаще всего трактуют деэтимологизацию или опрощение с точки зрения производности/непроизводности. Так, Л.А. Булаховский описывает деэтимологизацию как процесс, при котором «одно слово перестает напоминать другое слово или слова, с которыми так или иначе раньше было связано, лишается способности осмысливаться вместе с ними в составе одного гнезда, становится в лексической системе языка этимологически более изолированным» [1, с. 345]. Деэтимологизация создает предпосылки для образования новой микросистемы, в которой «деэтимологизированное слово становится непроизводной основой для новых производных слов, что еще более ослабляет их семантические связи внутри гнезда [4, с. 62].

М.У. Сулейбанова пишет, что в понятие опрощения основы слова вкладывается «такое толкование его морфологического строения, где основа, ранее членившаяся на морфемы, становится нечленимой, непроизводной» [10, с. 220]. Автор отмечает подобные процессы и в таких словарных единицах, как *пасмурный, спасти, кануть, рубаха, басня, ласточка, застенчивый, красный, нужный, бородавка, живот, затхлый, лицемер, работа, позор, тучный*, настаивая на том, что «указанные концепты на современном этапе развития языка считаются словарными единицами с непроизводной основой; такими по морфологической структуре они стали в силу различных процессов» [10, с. 220].

Наиболее общим выглядит такое определение опрощения, когда оно трактуется как процесс, при котором «слова со сложной основой уже не ощущаются в своём морфологическом составе. Поэтому слова, в сознании людей прежнего времени разлагавшиеся на морфологические части, в сознании людей последующих временных периодов уже не разлагаются, становясь простыми» [8, с. 9].

Явление опрощения в структуре прилагательных-композитов можно отнести к разряду малоизученных. Лингвисты полагают, что деэтимологизация или опрощение демонстрирует изменение в морфологическом строении слова, это значит, что производная основа, которая ранее распадалась на отдельные значимые части, становится непроизводной или нечленимой, само слово теряет способность делиться на морфемы. Разделяем точку зрения многих ученых, которые видят в опрощении основы слова потерю основой слова способности делиться на морфемы. Обязательной характеристикой сложного слова является наличие двух или более корневых морфем. Композиты обладают способностью к образованию новых единиц, если не нарушены «коррелятивные связи между составными элементами, их семантикой и значением сложения в целом» [5, с. 372]. Некоторые ученые так трактуют опрощение (деэтимологизацию) — слово теряет прежние этимологические связи с производящей основой, в результате наблюдается переход слова из мотивированного названия предмета окружающей нас реальности в абсолютно немотивированное название. Причины деэтимологизации скрыты в звуковых изменениях, разрушающих родственные связи слов, а также в явной непродуктивности отдельных старых аффиксов, условном характере наименований предметов.

В наших предыдущих работах мы предлагали выделять три типа деэтимологизации:

- 1) деэтимологизация, обусловленная словообразовательными факторами (*близорукий, курносый*);
- 2) деэтимологизация, связанная с фонетическими преобразованиями (*кургузый, сухопарый, перочинный*);
- 3) деэтимологизация, связанная с архаизацией значений или структурных элементов сложных слов (*долговязый, белобрысый, белокурый*) [9, с. 332].

В данной статье под термином «деэтимологизация» (опрощение) подразумеваются слова, измененные в морфологической (словообразовательной) структуре, когда для сознания носителей языка оказывается потерянной этимологическая связь этого слова с той или иной непроизводной основой. Деэтимологизация может быть вызвана либо тем, что «слова с исходной непроизводной основой перестают существовать в языке (рассмотрим *важный* — древнерусское слово *вага*), либо тем, что данное слово слишком далеко ушло в своём семантическом развитии от слова с соответствующей непроизводной основой (сравним следующие слова *крупный* и *крупна*)» [12, с. 50].

Заслуживают внимания работы современных ученых, посвященные расширению деривационного потенциала и деэтимологизации иноязычной лексики русского языка, следствием которой является оформление иноязычных единиц исконными словоизменительными аффиксами, что способствует ускоренному включению единицы в парадигмы рода / числа / склонения для именных частей речи и спряжения для глагольных. Опрощение, как отмечалось выше, довольно характерный для русского языка процесс, неоднократно описанный на материале иноязычной лексики [напр., 12], при этом особое распространение по сравнению с предыдущими периодами в актуальную эпоху получает оформление иноязычных существительных исконными аффиксами числа: *чипс-ы, момс-ы, джеггинс-ы, сторис-ы, шортс-ы*. Фактическая редупликация аффиксов не воспринимается носителями языка избыточной и, более того, «для некоторых единиц окказионально фиксируется полная парадигма числа, где в роли единственного числа выступает иноязычная форма множественного: чипс — чипсы, сторис — сторисы, шортс — шортсы» [3, с. 234]. В то же время ученые рассматривают переразложение как «более глубокий морфологический процесс, требующий длительного времени для развития, поэтому он намного реже представлен в рамках иноязычной лексики и характерен лишь для суб- и нестандарта, где мы регистрируем единичные случаи перераспределения финальной гласной основы в пользу флексии: *подними жалюзи — не играй жалюзями, принт пейсли — платье в пейслях* [3, с. 234].

Материалы и методы исследования. Решение задач представленного исследования предполагает обращение к сопоставительному методу, который позволяет изучить сложные прилагательные как в историческом ракурсе, так и с точки зрения современного состояния русского языка. Метод контекстуального анализа заявленных единиц использовался для объяснения их эволюции, необходимой для понимания семантических процессов. Оценка фактической базы потребовала применения корпусных методов, описания структурных моделей адъективов и формализации. Корпус единиц исследования составили сложные имена прилагательные с явными признаками опрощения, извлеченные способом сплошной выборки из популярных телеграм-каналов с числом подписчиков не менее 20 тысяч человек.

Основная часть. В современном русском языкознании существуют различные и весьма противоречивые взгляды на природу деривационных процессов, что усложняет выделение типов структурных моделей прилагательных-композиций, являющихся наименее изученным пластом лексики. Опрощение композиций вызвано утратой семантических

связей между корневыми морфемами, структура сложных прилагательных претерпевает семантический сдвиг, в результате чего морфологическая структура не может быть четко определена, она часто является немотивированной, необъяснимой с точки зрения современного состояния языка, но в то же время весьма закономерной с точки зрения его исторического развития. Интересное мнение высказывает Л.В. Валеева, подчеркивая, что «история слов отражает историю человечества, а также является важнейшим свидетельством формирования языкового сознания конкретной национально этнической общности» [2, с. 124]. Ученый настаивает на том, что диахронический аспект изучения любого языка представляет особую значимость для лингвистики, так как, «во-первых, фиксирует языковую основу, являющуюся платформой для трансформационных и модификационных процессов на всех уровнях языка, во-вторых, позволяет выявить стимулы и векторы развития всех языковых форм [2, с. 124].

Напомним, что наше исследование осуществляется с учетом основных принципов композитостроения. Ономазиологический подход предполагает разделение всех сложных прилагательных на три группы — универбализационные композиты, единицы деривационного производства и квазикомпозиты.

По результатам анализа языкового материала мы выделили два типа опрощения: полное или частичное. Полное опрощение трактуется нами как завершённый процесс видоизменения основы при полной утрате соотнесенности основ-компонентов с четкими понятиями и определенными фактами действительности. Прилагательное **ясновельможный** реализует структурную модель **Прил1ед + Сущ1ед — оснПрил1ед + инт + оснСущ1ед + суф + парПрил**, вторая именная основа данного сложения пережила полное опрощение: *вельможа* / *вель* ‘большой’, *можа* ‘богач, силач’, например: *Его Светлость Ясновельможный Пан Гетман Всея Украины — так полностью именовался его титул* [23]; *Однако, про какие ценности говорил «ясновельможный пан» посол — про возвращение «восточных кресов», а может и вовсе про Польшу от «можа до можа»* [22].

Ко второму типу мы уверенно относим слова (полуопрощенные), которые утратили этимологическую мотивированность, но в них все еще видны следы прежней сложной структуры. Результатом архаизации одного из компонентов сложения является полная демотивация и опрощение, которое приводит к отсутствию способности образовывать новые номинативные единицы. Сюда относим прилагательные **белокурый, лопухий, корноухий, белобрысый**. Е.А. Сухова считает, что «главная проблема, связанная с изучением морфемной структуры слов с корнем-радиксоидом, — выявление тех универсальных принципов, которые позволят либо вычленив древний корень из состава слова, либо считать, что в слове произошло опрощение» [11, с. 109]. По мнению ученого, решение данной проблемы связано с «выявлением семантических связей между теми или иными исторически родственными словами в синхронии, а также с установлением продуктивности аффиксов, участвующих в образовании слова» [11, с. 109]. Согласно существующей современной классификации слов со связанными корнями, отдельную группу образуют так называемые унирадиксоиды *лопухий, курносый, долговязый, колченогий* (в нашей концепции квазикомпозиты — Л.С.). Такие слова пережили деэтимологизацию, поэтому обладают скрытой внутренней формой [11, с. 110].

Полагаем, что слово *лопухий* можно разложить на две части: *лоп* ‘лист’ (или *лопа* ‘лапа, ладонь’) и *ухо*, в значении ‘с большими ушами, величиной с ладонь’, опрощенная основа в составе слова *лопухий* не оставляет никаких шансов к образованию дериватов: *Его лопухое, рыжее от веснушек лицо выражает смертельный испуг* [24]; *Наркоманские сказки для лопухих американских журналистов* [16]; *А западные*

дегенераты до сих пор рассказывают своей *лопоухой* аудитории про победу демократии в этой стране [16].

Компонент *бры* ‘бровь’ в составе сложного адъектива *белобрысый* (белобровый) также архаичен для русского языка, *белобрысый* с опрощенной основой *бры-* служит не только для обозначения человека со светлыми бровями, но также со светлыми волосами и ресницами, например: *Вплоть до того, что какая-нибудь безумная страна (типа выродившейся за столетия Британии, ведомой белобрысыми фриками типа Джонсона) решит создать военную базу на Украине* [15]; ***Белобрысый***, безобидный, старый простак из Вашингтона, который болтался там всю жизнь! [16]. Отмечаем несколько случаев субстантивации прилагательного *белобрысый*, например: *Нам предлагают чернокожих, желторожих и белобрысых — Лукашенко* [20]; ***Белобрысу*** из Сочи, которая выложила ролик в соцсеть, оштрафовали на 30 тысяч российских рублей [14].

Существует довольно устойчивая точка зрения, что *белокурый* восходит своими корнями к польскому языку, *kurz* означает ‘пыль’, т.е. ‘покрытый белой пылью’, вместе с тем в древнерусском языке тоже существовало слово *курь*, *бѣла кура* ‘белая пыль’, на базе этого словосочетания и образовалось прилагательное *белокурый* ‘словно покрытый белой пылью’. Структурный аспект изучения данного композита позволяет сделать вывод о том, что мы имеем дело с гаплогогией (выпадением буквы), результатом чего и явилось образование прилагательного *белокурый* от прилагательного *белокудрый* ‘с белыми кудрями’ при утрате буквы *д*. Адъектив *белокудрый* трактуется нами как универбализационный композит, а *белокурый*, на первый взгляд, может считаться квазикомпозитом. Полагаем, что справедливее рассматривать его как вариантную форму *белокудрый* с отсылкой к опрощенной основе *кудр* (*кур*). Это становится возможным ввиду отсутствия семантического сдвига в значении имени прилагательного, к тому же наблюдается полное семантическое тождество обеих единиц. Применение количественного метода исследований композитов позволяет заметить, что частота употребления слова *белокурый* составляет около 2 млн. примеров, *белокудрый* же встречается всего 4 тыс. раз, например: *В отличие от маниловских мечтаний о том, как белокурые красавицы по утрам снег на московских улицах убирают* [18]; *К слову сказать, римские авторы о первых встреченных им славянах сообщали, что волосы их не совсем светлые, не белокурые, но и не совсем тёмные — русые* [23]; *Тут белокурые дети с громкими фамилиями путаются в слезах филиппинских горничных* [17]; ***Белокудрый*** мальчонок, надев колпачок из бумаги, взбирался на шею [19].

Интересным представляется образование слова *долговязый* путем сложения двух корневых морфем *долгий* ‘длинный’ и *вязы* ‘шея’. Наблюдается значительное расхождение между семантическим значением композита и значениями его формантов. Как мы уже заявляли, деэтимологизация значения квазикомпозита *долговязый* обусловлена семантическим сдвигом и архаизацией компонента *вяз*, в результате чего слово обладает более емкой семантикой для характеристики внешности человека — высокого, худого и неуклюжего, например: *В случае с Длинным я видел, как за полтора месяца нескладный долговязый по сути ребенок, превращался в бойца, обретал уверенность* [25]; *А пара молодых долговязых патрульных по-хозяйски шупали испуганного сына азиатской середины, от которого пахло хлопковым маслом и предчувствием беды* [17]. Данные нашей картотеки подтверждают наличие параллельных слову *долговязый* образований *долгошей*, *длинношей*, *долговыйный* и *длинновязый*, сохранившимися в отдельных случаях большую соотнесенность с исходными словосочетаниями и будучи семантически тождественными (*длинношей* ‘с длинной шей’): *Но правильно было бы нарисовать человека с длинной шей* [16]; *Слева от него сидела жена начальника отдела, Люда Шумаева, худая высокая*

блондинка с **длинной шеей** и озабоченными глазами [19]; Ученые классифицировали доисторическое животное, назвав его *plesionectes longicollum* ("ранний длинношей пловец") [21].

Фиксируется весьма невысокая степень употребительности в современном русском языке, которая обусловлена явной архаизацией одного из компонентов (долговязый — 114 прим., длинновязый — 531 прим., в то время как долговязый отмечен в 562 тыс. примеров): **Длинновязый** и коротконосый **Женька Столетов**, могучий и спокойный **Андрюшка Лузгин**, сосредоточенный, будто всегда что-то считающий **Борька Маслов**, высокомерный и холодный **Генка Попов** — они сейчас смотрели на веселящийся зал одинаковыми глазами [19]; **Тут розовые союзные женщины, пивные немецкие фрау, долговязые англичанки, угловатые скандинавки ходят между плотных рядов смуглых тайцев** [17]. Заметим, что в нашем исследовании эти языковые единицы относятся к квазикомпозитам.

О.Е. Ольшанский писал, что «опрощение композитов вызывалось процессами фонетического, семантического и лексического характера» [5, с. 373]. Среди фонетических процессов, которые вызывают или закрепляют опрощение, выделяют: а) гапологию, б) выпадение согласных и слогов, в) упрощение групп согласных, причем фонетический фактор тесно связан с семантическими преобразованиями. Явление гапологии, о котором мы писали в связи с преобразованием прилагательного *белокурый*, отмечается среди прилагательных *курносый / кърноносый, кургузый / корногузый (корный 'обрезанный', гуз 'задняя часть тела животных')*. О.Е. Ольшанский предлагает отнести слова *курносый, кургузый, корноухий, корнорукий* к одной лексической микросистеме, настаивая на том, что они неоднородны по своему морфемному строению, поскольку «во всех словах этой группы вычленяется вторая этимологическая основа, обозначающая части человеческого тела (или организм животного) — нос, палец, ухо, рука, однако первая основа в одних случаях является мотивирующей (корнорукий, корноухий, корнохвостый), в других — в результате серьезных фонетических деформаций она утратила этот признак (кургузый, курносый)» [5, с. 375].

Антонимичные прилагательные *стремоухий* (от глаг. *стремить* 'устремлять вверх, держать настороже') и *вислоухий* 'с отвислыми ушами' представляют собой весьма интересную пару в плане оценки их деривационных особенностей. В слове *стремоухий* выделяется опрощенная основа *стрем-* и прилагательное относится к квазикомпозитам, т.к. образовано по модели, уже имеющейся в языке. Прилагательное *вислоухий* рассматривается нами как универбализационный композит, который семантически тождественен сочетанию с *отвислыми ушами*. Оба композита содержат основу *ухо* и реализуются по схеме **предл + Прил5мн + Сущ5мн / ЧоснПрил5мн + инт + оснСущ5мн + парПрил**: *Только стремоухая собака будет ждать у стылого окна — не идёт ли кто из полумрака* [19]; *А еще у нее есть вот такие милые и прекрасные вислоухие кошки и котята* [13].

Особого внимания заслуживают примеры употребления экспрессивно-окрашенных композитов с явными признаками опрощения, которые заключают в себе отрицательную коннотацию. Так, прилагательное *вислоухий* используется в сочетании со словами *аудитория, население, избиратели*, например: *Главный украинский объясняльщик Подоляк объяснил вислоухой аудитории, что Курская операция свою задачу выполнила и можно ее сворачивать* [16]; *Депутаты Рады, наконец, объяснили вислоухому населению, почему Европа покупает у России нефть и газ* [16]; *Как-то неприятно читать кургузые надписи на латинице там, где можно было перевести*

на кириллицу [23]; «Толстовка и русская рубашка — бунт против кургузой, бессмысленной пиджачности» [24].

Фиксируем отдельные случаи субстантивации прилагательного *вислоухий*, например: *А разве **вислоухие** умеют строить атомные станции* [16]; *Но она не перестает разбивать фейки **вислоухих**, либералов и навалистов* [22]; *Их унижают все — от **вислоухих** до европейцев, но они упорно стремятся, опустившись до уровня их развития, стать среди них своими* [23]; *Короче, **вислоухих** пригласят, чтобы объявить о результатах* [16]. Напомним, что субстантивация определяется как «переход из признаковой области в предметную концептуальную область» [7, с. 150]. При субстантивации формирование производных концептов осуществляется на основе действия когнитивного механизма конкретизации, но сопровождается «сужением содержания исходных концептов, которое осуществляется посредством выделения их специфических характеристик» [7, с. 152]. В отмеченных выше примерах прилагательное *вислоухий* употребляется в значении простофиля, недалекий, глуповатый.

Прилагательное *колченогий* образовано путем сложения архаичного первого компонента *колча* ‘хромой’ (от *колтать* ‘хромать’) и *нога*, буквально — *хромоногий*, тот, у которого одна нога короче другой, в отношении человека или предмета мебели, например: *Я села на единственный **колченогий** стул и покачала головой* [19]; *Если вы пропустили эту новость, то сообщаем, что **колченогий** голопопый гидроцефал из США в этом году получил(а) титул «Мисс Вселенная»* [23].

Сложение *кляпоносый* ‘тот, у кого нос покляпый, крючковатый’ практически вышло из употребления, произошла полная утрата семантического значения первого компонента *кляп* / *клюю* / *крючковатый*: *Нос у маски всегда был **крючковатым**, похожим на клюв* [24]; *Невысокий, морщинистый мужчина в сером засаленном фартуке поправил очки на своем **крючковатом** носу* [21].

В составе прилагательного *косноязычный* (при параллельном употреблении синонимов *медленноязычный*, *кривоязычный*) выделяем основу *косно-* с устаревшим значением, что является «нарушением регулярных словообразовательных отношений, предполагающих параллелизм между словами свободного употребления и их основами в сложении» [9, с. 332]. Из прилагательных данного синонимичного ряда композит *косноязычный* отличается высокой частотой употребления, что позволяет ему сохранять за собой статус оптимальной единицы, несмотря на наличие явно устаревшего и малоупотребительного компонента: *Самый **косноязычный** мэр в мире вновь проявил свои недюжинные телепатические способности* [22]; ***Косноязычные** объяснения Качуры пока что вызывают больше подозрений, чем снимают их* [23]; *Конечно, следуя принятому у наших чиновников **косноязычному** новоязу, в котором взрыв дома называется «хлопком» газа, пожара не было, а было «задымление»* [22].

Прилагательное *хлопчатобумажный* представляет интерес для исследователей в двух аспектах — семантическом и фонетическом. Словосочетание *хлопчатая бумага* (устар. *вата*) является производящей основой для возникновения деривационного композита *хлопчатобумажный* в котором выделяется опрошенная основа *хлопчат-* и вторая основа *бумаж(г)-*, например: *В Закавказье — виноград, шелк, **хлопчатая бумага**, марена, кошениль, в древности здесь разводили сахарный тростник... Наверно, от греков.* [19]; *По-гречески **хлопчатая бумага** — «бамбаки». Где и когда впервые появилась такая бумага, какой пользуемся мы теперь?* [19]. В русском языке новейшего периода выражение *хлопчатая бумага* практически не употребляется (зафиксирован пример *хлопчатая ткань*), а композит *хлопчатобумажный* имеет значение ‘сделанный из хлопковой пряжи; относящийся к переработке хлопка’,

например: *Дизайн был индивидуальным: многочисленные нашивки, украшения из бисера и кожи, покраска джинсовой и хлопчатой ткани техникой тай-дай* [23]; *То же самое относится к хлопчатобумажной целлюлозе и другим хлопчатобумажным изделиям* [13]; *Тарлатан — одна из самых легких хлопчатобумажных или полушелковых тканей, имела сходство с кисеей или муслином* [23]; *Это некогда крупнейший в Европе хлопчатобумажный комбинат в Херсоне* [23].

Заключение. По результатам исследования мы предлагаем считать опрощением изменение в морфологическом строении слова, при котором производная основа (ранее состоявшая из отдельных значимых частей) трансформируется в непроедную, а слово считается утратившим способность делиться на морфемы. Опрощение может трактоваться и как деэтимологизация, когда фиксируется утрата смысловой связи с производящей основой. в результате чего слово из мотивированного названия предмета окружающей реальности становится немотивированным названием. Основными причинами деэтимологизации ученые-лингвисты называют звуковые изменения, нарушающие родственные связи слов, непродуктивность некоторых старых аффиксов, условный характер названий предметов. Корневые морфемы теряют семантические связи, что приводит к деэтимологизации сложных прилагательных. В структуре адъектива наблюдается семантический сдвиг, а его морфологическая структура четко не определяется. Выявлены два основных типа опрощения — полное и частичное, которое приводит к изменению обоих структурных компонентов сложений. Полное опрощение трактуется нами как завершённый процесс видоизменения основы при полной утрате соотносительности основ-компонентов с четкими понятиями и определенными фактами действительности, например, *ясновельможный*. Ко второму типу относим слова (полуопрощенные) без признаков этимологической мотивированности, но все еще сложные в структурном отношении. Полная демотивация вызвана архаизацией одного из компонентов сложения и, следовательно, приводит к неспособности реализовывать деривационный потенциал, как, например, в случае с прилагательными *белокурый, лопухий, корноухий, белобрысый*. Использование метода квантитативного анализа убедило нас в том, что чаще всего опрощение фиксируется у квазикомпозитов, демонстрирующих полную неспособность к образованию производных слов.

Перспективы исследования видятся нам в установлении причин деэтимологизации сложных прилагательных и изучении особенностей данного процесса как у квазикомпозитов, так и у единиц универбализационного производства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Булаховский Л.А. Деэтимологизация в русском языке / Л.А. Булаховский // Избранные труды: в 3-х т. — Киев: Наукова думка, 1978. — Т. 3. — С. 340–355.
2. Валеева Л.В. Мотивационное моделирование дериватов корня-основы хит- в истории русского языка / Л.В. Валеева // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Филологические науки. Научный журнал. — 2024. — Том 10 (76). — № 4. — С. 124–137. — DOI: 10.29039/2413-1679-2024-10-4-124-137.
3. Габдреева Н.В. Заимствование в русском языке новейшего периода: сопутствующие языковые процессы / Н.В. Габдреева, А.В. Агеева // Русистика. — 2025. — Т. 23. — № 2. — С. 225–240. — DOI: 10.22363/2618-8163-2025-23-2-225-240.
4. Галочкина Т.А. Анализ семантических связей деэтимологизированных слов этимологического гнезда индоевропейского корня *leip* / Т.А. Галочкина // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — Тамбов: Грамота, 2017. — № 5(71): в 3-х ч. Ч. 2. — С. 62–65.
5. Ольшанский О.Е. Композиты с опрощенным составом в русском языке / О.Е. Ольшанский / ВУЛС, №8. — Донецк: Донеччина, 2008. — С. 371–382.
6. Пятаева Н.В. К проблеме выделения и квалификации генетической парадигмы как единицы системного динамического исследования лексики русского языка / Н.В. Пятаева // Филология и человек, 2010. — №4. — С. 137–147.

7. Резниченко Л.В. Концептуальная деривация как основа формирования значений субстантивированных имен прилагательных / Л.В. Резниченко // Вестник Ленинградского государственного ун-та им. А.С. Пушкина. — 2012. — Вып. 2. — Т.1. — С. 146–154.
8. Самарин Д.А. Реализация принципа экономии речевых усилий в лингвистической концепции В.А. Богородицкого / Д.А. Самарин // Филологические науки. — 2016. — С. 96–99.
9. Соснина Л.В. Изменения в структуре сложных прилагательных / Л.В. Соснина // Мир науки, культуры, образования. — 2015. — №6 (55). — С. 332–333.
10. Сулейбанова М.У. Словообразовательная и семантическая соотнесенность слов / М.У. Сулейбанова, Т.Б. Хабусиева // Гуманитарные и социальные науки. — 2020. — №4. — С. 218–224. — DOI: 10.18522/2070-1403-2020-81-4-218-224.
11. Сухова Е.А. Особенности морфемной структуры слов со связанным корнем / Е.А. Сухова // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. — 2023. — № 3 (40). — С. 109–113. — DOI: 10.36809/2309-9380-2023-40-109-113.
12. Яхина Р.Р. Функционально-семантическое усвоение терминов английского происхождения: процесс деэтимологизации / Р.Р. Яхина // Вестник Оренбургского государственного университета. — 2017. — №3 (203). — С. 49–53.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

13. Борис Рожин Colonelcassad [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://t.me/boris_rozhin (дата обращения 18.10.2025).
14. Белорусский силовик [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://t.me/belarusian_silovik (дата обращения 30.09.2025).
15. Дмитрий Медведев [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://t.me/medvedev_telegram (дата обращения 30.10.2025).
16. Злой Пруф [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://t.me/proofzzz> (дата обращения 12.10.2025).
17. Лавка Макса Верника [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://t.me/vernikmax> (дата обращения 30.01.2025).
18. МИГ России [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://t.me/mig41> (дата обращения 30.10.2025).
19. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.ruscorpora.ru
20. Раньше всех. Ну почти [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://t.me/bbbreaking> (дата обращения 30.09.2025).
21. Райн Александр. Канал авторских историй [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://t.me/RaynAlexandr> (дата обращения 28.09.2025).
22. Ридовка [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://t.me/readovkanews> (дата обращения 03.11.2025).
23. Украина.ру [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://t.me/ukraina_ru (дата обращения 16.09.2025).
24. Хронотоп жизни [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://t.me/hronotop_zhizni (дата обращения 27.10.2025).
25. Reverse side of the medal [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://t.me/rsotmdivision> (дата обращения 30.09.2025).

REFERENCES

1. Bulahovskij L.A. (1978) Deetimologizaciya v russkom yazyke [De-etymologization in Russian]. Selected works. Kiev: Naukova dumka, 3, pp. 340–355 (In Russian).
2. Valeeva L.V. (2024) Motivacionnoe modelirovanie derivatov kornya-osnovy khit v istorii russkogo yazyka [Motivational modeling of root-base derivatives is a hit in the history of the Russian language]. Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Filologicheskie nauki. Nauchnyj zhurnal, 10 (76), 4, pp. 124–137. DOI: 10.29039/2413-1679-2024-10-4-124-137 (In Russian).
3. Gabdreeva N.V., Ageeva A.V. (2025) Zaimstvovanie v russkom yazyke novejshego perioda: soputstvuyushchie yazykovye process [Borrowing in the Russian language of the modern period: accompanying linguistic processes]. Rusistika, 23 (2), pp. 225–240. DOI: 10.22363/2618-8163-2025-23-2-225-240 (In Russian).
4. Galochkina T.A. (2017) Analiz semanticheskikh svyazey deetimologizirovannykh slov etimologicheskogo gnezda indoevropskogo kornya leip [Analysis of semantic connections and etymologization of words from the etymological nest of the Indo-European root leip]. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. Tambov: Gramota. 5(71), pp. 62–65 (In Russian).

5. Ol'shanskij O.E. (2008) Kompozity s oproshchennym sostavom v russkom yazyke [Simplified Composites in Russian]. VULS, 8. Doneck: Donechchina, pp. 371–382 (In Russian).
6. Pyataeva N.V. (2010) K probleme vydeleniya i kvalifikacii geneticheskoy paradigmy kak edinicy sistemnogo dinamicheskogo issledovaniya leksiki russkogo yazyka [On the problem of identifying and qualifying the genetic paradigm as a unit of systemic dynamic research of the vocabulary of the Russian language]. Filologiya i chelovek, 4, pp. 137–147 (In Russian).
7. Reznichenko L.V. (2012) Konceptual'naya derivaciya kak osnova formirovaniya znachenij substantivirovannykh imen prilagatel'nykh [Conceptual derivation as the basis for the formation of meanings of substantivized adjectives]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo un-ta im.A.S. Pushkina. Vyp. 2, t. 1, pp. 146–154 (In Russian).
8. Samarin D.A. (2016) Realizaciya principa ehkonomii rechevykh usilij v lingvisticheskoy koncepcii V.A. Bogorodickogo. [Implementation of the principle of economy of speech efforts in the linguistic concept of V.A. Bogoroditsky]. Filologicheskie nauki, pp. 96–99 (In Russian).
9. Sosnina L.V. (2015) Izmeneniya v strukture slozhnykh prilagatel'nykh [Changes in the structure of compound adjectives]. Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya, 6 (55), pp. 332–333 (In Russian).
10. Sulejbanova M.U., Khabusieva T.B. (2020) Slovoobrazovatel'naya i semanticheskaya sootnesennost' slov [Word-formation and semantic correlation of words]. Gumanitarnye i social'nye nauki, 4, pp. 218–224. DOI: 10.18522/2070-1403-2020-81-4-218-224 (In Russian).
11. Sukhova E.A. (2023) Osobennosti morfemnoj struktury slov so svyazannym kornem [Features of the morphemic structure of words with a bound radix]. Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Gumanitarnye issledovaniya, 3 (40), pp. 109–113. DOI: 10.36809/2309-9380-2023-40-109-113 (In Russian).
12. Yakhina R.R. (2017) Funkcional'no-semanticheskoe usvoenie terminov anglijskogo proiskhozhdeniya: process deetimologizacii [Functional-semantic acquisition of terms of English origin: the process of de-etymologization]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 3 (203), pp. 49–53 (In Russian).

Поступила в редакцию 30.11.2025 г.

COMPLEX ADJECTIVES DE-ETYMOLOGISATION

Sosnina L.V.

The article deals with the problem of complex adjectives de-etymologization. The study relevance is determined by the lack of a unified approach to the composites analysis with obvious simplification signs. The work scientific novelty lies in the fact that it is for the first time that the de-etymologization of compound adjectives is considered with examples from popular telegram channels. The comparative-historical method allows us to study complex adjectives both from a historical perspective and from the point of view of the Russian language current state. The method of contextual analysis is used to explain the complex adjectives evolution for better understanding of semantic processes. The corpus methods, description and formalization are used to estimate the factual base. The method of quantitative analysis helps to determine the frequency of the linguistic units under study usage in modern Russian and to confirm the study results. The comparative analysis is applied to analyse the existing scientific concepts and to determine the work theoretical significance. The results obtained enable to draw the conclusion about two main types of simplification — complete and partial. They equally modify both the first and second components of additions. The loss of semantic connections between root morphemes leads to the complex adjectives de-etymologization. A semantic shift is observed in the adjective structure, with its morphological structure being not clearly defined. Univerbalisation composites, quasi-composites, and compounds formed from primary composites — all these complex adjectives types have revealed structural changes.

Keywords: composite, de-etymologization, morpheme, motivation, word formation, quasi-composite, structural model.

Соснина Людмила Васильевна.

Доктор филологических наук, доцент.
Донецкий национальный технический университет, Российская Федерация, г. Донецк.
Заведующий кафедрой «Английский язык».
ORCID 0000-0002-9823-5152.
E-mail: ludmilasosnina@gmail.com.

Sosnina Lyudmila Vasilievna.

Doctor of Philology. Associate Professor.
Donetsk National Technical University, Russian Federation, Donetsk.
Head of English Language Department.
ORCID 0000-0002-9823-5152.
E-mail: ludmilasosnina@gmail.com.